

СТРЕМЛЕНИЕ ПОДРОСТКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Азимова Феруза – преподаватель,
Джизакский политехнический институт,
Амандыкова Сауле Хамзеевна – кандидат
филологических наук,
Доцент ЮКУ им. М. Ауэзова,
Saule_amandykova@mail.ru

Аннотация: В данной статье излагаются мнения о подростковом возрасте школьника. Какие изменения в подростковом возрасте изменяет отношение ребенка к школе, к учению, какие возникают противоречия между образом жизни ребенка и его возможностями.

Ключевые слова: подросток, обучение, отношение, противоречие.

Abstract: This article presents opinions about adolescence of a schoolchild. What changes in adolescence change the child's attitude to school, to learning, what contradictions arise between the child's lifestyle and his capabilities.

Keywords: teenager, learning, attitude, contradiction.

На определенном этапе развития, писал известный психолог А.Н. Леонтьев, «прежнее место, занимаемое ребенком в окружающем его мире человеческих отношений, начинает сознаваться им как не соответствующее его возможностям, и он стремится изменить его. Возникает открытое противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями, уже опередившими этот образ жизни. В соответствии с этим его деятельность перестраивается. Тем самым совершается переход к новой стадии развития его психической жизни».

В подростковом возрасте изменяется прежде всего условия школьной жизни – у ребенка уже не один учитель, как было в младших классах, а несколько учителей; учебный материал усложняется, по – иному идет и сама работа на уроке. Далее, значительно расширяется весь практический жизненный опыт ребенка – это касается разнообразных занятий вне школы,

контактов со взрослыми и сверстниками вообще. Отсюда – стремление подростка занять новую позицию в отношениях со взрослыми, приобрести тут большую самостоятельность, известную свободу действий, а также по – новому строить и свои отношения со сверстниками.

Невозможно забывать о главной нашей задаче – о том, чтобы постоянно развивать у подростка потребность во взрослости, вовлекать его и такие все усложняющиеся виды деятельности, которые как раз и формировали бы у него недостающие навыки самостоятельности, саморегуляции, самоконтроля. Главные трудности с подростком возникают из – за того, что его требования забегают вперед по сравнению с его жизненным опытом, с его возможностями использовать предоставляемую ему самостоятельность свой образ жизни не только в соответствии с этими возможностями, но и на опережении их. Поэтому – то взрослым приходится ограничивать самостоятельность подростка, вводя ее в какие –то берега, придавая ей реальный и разумный вид. Однако эти ограничения должны быть реальными и разумными.

Как и всякому другому времени детства, отрочеству присущи проблемы, трудности и противоречия. У всякого возраста есть и свои преимущества, особые достоинства, на которые можно опереться в воспитании; они заключаются в избирательной готовности, в повышенной восприимчивости, чувствительности, или говоря более специальным языком, в сенситивности детей разного возраста к тем или иным сторонам обучения.

Беда подростка в том, что эту готовность он еще не умеет воплотить в дело, он не владеет новыми способами самостоятельного овладения знаниями. Подвести его к этим способам, помочь овладеть ими, не дать им угаснуть – важная задача взрослого. Понятно, что подход к тому и другому в том, что касается учения, не может быть одинаковым, хотя генеральный мотив – опора на тягу к самостоятельности – должен звучать и тут, и там.

Большим достоинством подростка является его готовность ко всем видам учения, учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. Его, привлекают самостоятельные формы работы на уроке, сложный учебный материал, возможность самому учиться, узнавать что-то новое и за пределами школы.

Нередко у родителей справедливо вызывает тревогу то важное обстоятельство, что с переходом в V класс у ребенка снижается интерес к учению, к школе. Происходит то, что А.Н.Ленотьев обозначил как “внутренний отход от школы” школа перестает быть для ученика центром его духовной жизни. Это следствие своеобразного «мотивационного вакуума»: те мотивы, которые в начальных классах (интерес к самому пребыванию в школе, к первым результатам учебного труда, общий интерес к учению как общественно значимой деятельности) уже удовлетворены, а новые мотивы, отвечающие условиям средней школы и возрастным особенностям подростка, не сложились.

Возможность утверждать себя подросток ищет и находит во внешкольных занятиях, которые становятся все более привлекательными для него, чем школьные. Кроме того, отношение подростка к учению никогда не увидишь в «чистом виде», оно всегда преломляется через его сложные отношения со взрослыми и сверстниками.

Нарастающее стремление подростка к самостоятельности и взрослости особенно остро не удовлетворяется тогда, когда школа использует преимущественно традиционную структуру урока. У некоторых учителей универсальной формой преподнесения нового материала продолжает оставаться изложение его «в готовом виде». Создается атмосфера монотонности общения.

Но подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей на уроке. Они не склонны, как ученики начальных классов, слушать слишком

подробные объяснения учителя. Они ждут новых форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.

Но привлекают подростков не только новые формы учебной работы, требующие от них большей активности, но и более сложный учебный материал. Их огорчает и обижает, если им задают слишком простые вопросы, предлагают облегченные задачи. Напротив, они оживляются, когда им самим приходится осмысливать материал, делать обобщения.

Необходимость охватить мыслью значительное число фактов словно подстегивает мысль подростка. И такие «обобщающие исследования», кажется, вовсе не утомляют его. И напротив, чем легче предмет, чем меньше требуется размышлять, тем с большим равнодушием относятся к нему подростки кого увлечет механическое «нагромождение груза»?

От класса к классу растет владение приемами запоминания. Поначалу запас приемов преднамеренного (произвольного) запоминания невелик, а в ряде случаев оно происходит без употребления каких – либо приемов, т.е. остается непосредственным. Но в старшем подростковом возрасте, к VIII классу, приемы запоминания становятся значительно более осознанными, разнообразными и гибкими.

И все - таки всем нам хорошо известно, что сплошь и рядом навыки самоорганизации подростков оставляют желать лучшего. Ребята далеко не всегда осознают применяемые ими приемы запоминания, их внимание нередко продолжает оставаться неустойчивым и произвольным, зависящим от того, оказался ли материал интересным для них. Анализируя и оценивая свою работу, подростки используют чаще всего самоконтроль лишь по результату или по образцу: «получилось – не получилось». А вот умения проверять себя по ходу работы не хватает. Затрудняет подростков и перспективный самоконтроль – они не всегда умеют составить общий план

работы, наметить ее этапы, определить их трудность. Хотя подростки и прибегают к составлению планов, однако эти планы далеко не всегда становятся руководством к действию, оставаясь благими порывами.

Словом, в отрочестве налицо благоприятные условия для того, чтобы выработалась саморегуляция в учении: общая широкая активность подростков, готовность их включаться в самые разные дела, стремление к «взрослым» формам учения. Плохо, когда это стремление не учитывается, когда в школе и дома не поощряется поиск и выработка способов самостоятельной учебной работы, когда подросток не пополняет опыта исследовательской познавательной деятельности, когда его не учат тем приемам, с необходимостью которых он все чаще сталкивается на практике.

Сказанное определяет и другую упомянутую выше причину снижения интереса к школе, к учению – подросток не всегда получает здесь возможность самоутверждения.

В особой мере это характерно для подростка с его бурно развивающимся самосознанием, обостренным чувством собственного достоинства. Любому человеку свойственна потребность утвердиться с том деле, которым он занят, стремление добиться успеха – и в своих глазах, и в мнении окружающих. Всякий неуспех порождает у него нежелание учиться (лишь у более зрелых подростков, у тех, кто обладает достаточно развитой саморегуляцией, неудача вызывает желание мобилизоваться и показать свои подлинные возможности).

Литература:

1. Жабборова Э. Р. Педагогические технологии на уроках русского языка. Общество и инновации, 5, 2022.
2. Жабборова Э. Р. Психологические особенности обучения в процессе воспитания. Евразийский журнал обучения и академического преподавания 4,6-8,2022
3. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе

- образования. Молодой учёный.2014. 912-914
4. Зияева Махбуба Фазлидиновна. Обучение иностранному языку с использованием компьютерных технологий. Наука и мир. 2020
 5. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
 6. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024,122-128